

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN UNUMLI FOYDALANISH

**Xorazm viloyati, Urganch shahar ,
16-son umumiy òrta ta`lim maktabi
matematika va fizika fani o`qituvchisi
Nigora Karimova Odilovna**

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalarining o'rni haqida ilmiy fikrlar ilgari suriladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar: *Matematika, material, jadval, kompyuter, yo 'nalish, holat, model, usul, metod, maqsad, daraja.*

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

**Хорезмская область, город Ургенч,
Общеобразовательная школа № 16
учитель математики и физики
Нигора Каримова Одиловна**

Аннотация: В данной статье представлены научные представления о роли компьютерных технологий в обучении математике. Научные мнения основаны на фактах.

Ключевые слова: *Математика, материал, таблица, компьютер, направление, условие, модель, метод, метод, цель, уровень.*

EFFECTIVE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS

**Khorezm region, Urganch city,
General secondary education school No. 16
teacher of mathematics and physics
Nigora Karimova Odilovna**

Abstract: This article presents scientific ideas about the role of computer technology in teaching mathematics. Scientific opinions are based on facts.

Key words: Mathematics, material, table, computer, direction, condition, model, method, method, goal, level.

Matematika soʻzi qadimgi grekcha - mathema soʻzidan olingan boʻlib, uning maʼnosi «fanlarni bilish» demakdir. Maʼlumki, matematik fanlarning sohalari turli-tuman boʻlishiga qaramay, ular umumiylik belgisi ostida bitta predmetga birlashtirilgan. Bu umumiylik belgisini quyidagi matematikaga berilgan taʼrifdan yaqqol koʻrish mumkin. Matematika faning oʻrganadigan narsasi (obyekti) materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iborat

Matematika oʻqitishda kompyuterlarni qulayligini yana bir yoʻnalishi ayrim oʻquv holatlarini modellashtirishdir. Modellashtirilgan dasturlardan foydalanishning maqsadi, oʻqitishning boshqa usullari qoʻllanganda tasavvur qilish, koʻz oldiga keltirilishi qiyin boʻlgan materiallarni tushunarli boʻlishini taʼminlashdan iborat. Modellashtirish yordamida oʻquvchilarga maʼlumotlarni grafik rejimda kompyuter multimediasini koʻrinishida taqdim qilish mumkin. Shu boisdan ular matem-atikani chuqur oʻrganish va oʻquv jarayonida sezilarli darajada mustaqillik namoyon etishga moyil boʻladilar.

Koʻp holatlarda vujudga keladigan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun professional matematikdan oʻz kasbi bilan bir vaqtda maʼlum bir algoritmik til va dasturlashni bilishi talab qilinadi. Shu maqsadda XX asrning 90-yillarida matematiklar uchun ancha qulayliklarga ega boʻlgan matematik sistemalar yaratilgan. Bu maxsus sistemalar yordamida turli sonli va analitik matematik hisoblarni, oddiy arifmetik hisoblashlardan boshlab, to xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechishdan tashqari grafiklarni yasashni ham amalga oshirish mumkin.

Matematika fanlarini oʻqitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Matematika fanlarini oʻqitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni taʼminlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Kompyuter texnikalarini taʼlim muassasalariga tatbiq etish, oʻqitish jarayonini optimallashtirishga keng yoʻl ochib beradi. Keyingi oʻn yillikda matematika fanini oʻqitishda kompyuterlardan foydalanish bir necha asosiy yoʻnalishlarda olib borildi. Bularga kompyuter yordamida bilimni baholash, turli tipdagi oʻrgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy oʻyinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi.

Axborotlarni ifodalash va uzatishga boʻlgan ehtiyoj soʻz, yozuv, tasviriy sanʼatda,

kitob chop etish, pochta aloqasi, telegraf, telefon, radio, oynai jahon va ishlab chiqarishning boshqa jabhalarini boshqarishning barchasi kompyuter texnologiyalari yordamida osongina hal qilinmoqda.

Buning siri shundaki, axborotning katta qismi, shu paytgacha asosan, qog'ozlarda, magnit tasmalarida, ya'ni EHM dan tashqarida saqlanmasdan, matn, chizmalar, sur'atlar, tovushlarning barchasini axborot shaklida EHM larda saqlash, qayta ishlash va uzatish usullarini ishlab chiqilganligidadir. Kompyuter texnologiyasida matnlar, tasvirlar, ovozlari, shakllar va shunga o'xshash boshqa ishlarni amalga oshirish imkoniyatlari maxsus dasturlash yordamida juda yengil va tezkorlik bilan hal etilmoqda. Shuning uchun matematika, fizika, ximiya, biologiya va boshqa fanlarni o'qitishda kompyuter texnologiyasidan foydalanish ijobiy natijalarni olib kelmoqda.

Haqiqatdan o'qituvchi Windows operatsion tizimi bilan ishlatiladigan Word matn muharriri, Power Point, Internet, Excel va boshqa maxsus amaliy dasturlar, Multimedia vositalari yordamida yengilgina o'z darsini kompyuter texnologiyasidan foydalanib tashkil etishi mumkin. Buning natijasida o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqish ortadi, o'tilgan mavzuni tushinish, kerakli tushunchani anglash va o'zlashtirish jarayoni tez kechadi.

Elektron jadvallar asosan iqtisodiy masalalarni yechishga mo'ljallangan bo'lsada. Uning tarkibiga kiruvchi vositalar boshqa sohaga tegishli masalalarni yechishga ham, masalan, formulalar bo'yicha hisoblash ishlarini olib borish, grafik va diagrammalar qurishga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yunusova D. Matematikani o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2011
2. Journals.uz/wp-content/uploads/2020/10/conf_21_2020. 7-b.
3. Ziyouz.com